

科学计量与知识图谱系列丛书
信息资源管理专业推荐教材

开放科学计量学公众号

第1讲 科技文本挖掘及可视化

(科学知识图谱导论)

李杰博士 陈超美教授

中国科学院 文献情报中心
美国德雷塞尔大学 计算与信息学院
lijie_jerry@126.com

《CiteSpace科技文本挖掘及可视化》(第四版) 配套课件

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

李杰科学网博客: <http://blog.sciencenet.cn/u/jerrycueb>

开放科学计量学学习平台: <https://www.metamatrix.cn/home>

The longer you can look back, the farther you can look forward (回顾历史越久远, 展望未来就越深远)。

背景：人类产出的知识急剧增长

用文献可视化认识全科学研究格局：1990-2021年SCI/SSCI的48, 577, 612篇论文。

背景：用可视化认识人类知识的演化

Nature 150年引文
空间 (视频)

Mapping Knowledge Domains

Interactive map at <http://www.1-900-870-6235.com/KnowledgeMap.htm>

Promising Applications

Keynote Address Historiographic Mapping of Knowledge Domains Literature

Data Bases, Data Format & Access Extracting Knowledge From the World Wide Web

Data Analysis Algorithms Collaboration Networks and the Structure of Scientific Communities

Information Seeking and Objects of Visual Attention Paradigms, Debates, and Puzzles in Science

Information Architecture

Indicator-Assisted Characterization of Proceedings

Analysis Experiences

Workshop Sessions

Poster Dinner Talk Forecasting the Future

Graph to Graph

Topic Dynamics in Knowledge Domains

从文献计量科学计量， X-Metrics到科学知识和图谱

从文献计量到科学计量，再到X-Metrics

- 文献计量学 (bibliometrics) 是从希腊文 biblios 和 metron 而来，意思是书籍或卷轴，还有测量，因此文献计量学是各种出版的测量，不论是书籍或期刊。早期图书馆员用这来找出所谓的核心期刊，改善图书馆藏书，还有观察使用趋势，做为藏书决策的科学依据。
- 科学计量学 (scientometrics) 这个词大概是在 1960 年代晚期，由博学多闻的俄罗斯人 Vasily Nalimov 最先提出的，当时他谈到 naukometriya, nauk 在俄文中是科学的意思，所以将文献计量学用在科学就是科学计量学。科学计量学研究比为图书馆员分析科学期刊来得更广，其中包含了研究表现、创新、科学沟通、领域结构与动态还有政策相关的项目，例如基金。

David A. Pendlebury

走进科学知识图谱

科学知识图谱将改变
你看世界的方式。

——陈超美教授

一图展春秋,一览无余;
一图胜万言,一目了然。

——刘则渊教授

千百年来,人类的学习以记诵方式为主,听觉器官发挥着很大的作用。随着信息技术的飞速进步,可视化应用越来越普及,今后的学习越来越多地借助各种可视化手段,视觉器官将发挥前所未有的作用。由于视觉器官在单位时间内的信息吸收能力大大强于听觉器官,可视化方式成为主流学习方式后,人类的学习效率将大大提高,有可能带来一场认知革命。为了适应这样的进程,知识组织方式也必将走向可视化之路。——武夷山研究员

科学知识图谱的含义

- 科学知识图谱是以知识领域为研究对象，以显示知识的发展进程与结构关系为目的的一种图形。
- 知识图谱是通过将应用数学、信息科学、计算机科学等学科的理论与方法与文献计量中的引文分析、共现分析等方法相结合，并利用可视化图谱形象地展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域及知识架构，以达到多学科融合的现代理论。
- 关键词：Bibliometric Mapping, Science Mapping, Knowledge Visualization, Knowledge Domain Visualization

科学知识图谱涉及领域的分析

实践应用

生物医学及跨学科领域

实践为导向的基础研究

信息与图书馆学领域

偏重于基础研究

计算机与信息科学

Web of Science Core Collection
Results: 637

TS=("map* knowledge domain*" OR "Biblio* map*" OR "sciento* map*" OR "CiteSpace" OR "histcite" OR "BibExcel" OR "CitNetExplorer" OR "VOSviewer" OR "CReXplorer" OR "RPYS i/o" OR "SciMAT")
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S, CPCI-SSH Timespan=All years

科学知识图谱的产生背景和意义

2003年5月美国国家科学院组织的一次研讨会。当时会议的组织者和参与者包含了最为知名的多个关于科学计量和数据可视化的专家学者，如史蒂夫·莫里斯 (Steven Morris)、陈超美 (Chaomei Chen)、尤金·加菲尔德 (Eugene Garfield) 以及凯蒂·博纳 (Katy Börner) 等。

会议的议题包含了：

Session 1: Data Bases, Data Format & Access (数据库、数据格式和存取)；

Session 2: Data Analysis Algorithms (数据分析算法)；

Session 3: Visualization & Interaction Design (可视化与交互设计)；

Session 4: Promising Applications (应用前景)。

Mapping Knowledge Domains

9 - 11 May 2003

Arnold and Mabel Beckman Center of the National Academy of Sciences Irvine, CA

Organized by Richard Shiffrin and Katy Börner

<http://www.1-900-870-6235.com/KnowledgeMap.htm>

科学知识图谱的产生背景和意义

↑
Check for updates

Mapping knowledge domains

Richard M. Shiffrin^{*†} and Katy Börner[‡]

Author Affiliations

Extract Full Text Authors & Info Metrics PDF

The term “mapping knowledge domains” was chosen to describe a newly evolving interdisciplinary area of science aimed at the process of charting, mining, analyzing, sorting, enabling navigation of, and displaying knowledge. This field is aimed at easing information access, making evident the structure of knowledge, and allowing seekers of knowledge to succeed in their endeavors. Although thousands of years old, this area has undergone a sea change in the last 15 years, a change fostered by an explosion of the amount of information available, the accessibility of that information due to electronic storage, and the new techniques of analysis, retrieval, and visualization that are made possible by vast increases in computational storage capacity and processing speed and power. Many of us are so involved in the new ways of accessing knowledge that we have forgotten how recent is the change to computerized knowledge retrieval with search engines operating on the World Wide Web. Remarkable as these changes are to date, they are only a hint of the transformation to come. The Arthur M. Sackler Colloquium on Mapping Knowledge Domains, held at the Arnold and Mabel Beckman Center of the National Academies of Sciences and Engineering in Irvine, CA, May 9-11, 2003, was designed to showcase the ongoing developments in this transformation and provide pointers toward the directions it will move.

The changes that are taking place profoundly affect the way we access and use information. Scientists, academics, and librarians have historically worked hard to codify, classify, and organize knowledge, thereby making it useful and accessible. The day is fast approaching when all this knowledge will be coded electronically, but mixed in a vast and largely disorganized and often unreliable sea of mostly recent information. Fishing this sea for desired information is presently no easy task and will continue to increase

This Issue
April 6, 2004
vol. 101 no. suppl
1
Table of Contents

PREV ARTICLE NEXT ARTICLE

Don't Miss
PNAS invites your feedback on opportunities to improve PNAS.org. If you are interested in participating in a brief phone interview, please click here.

Article Tools
Article Alerts
Export Citation
Save for Later
Request Permission

Share
f t G+1

http://www.pnas.org/content/101/suppl_1.toc

Katy Börner. <http://info.slis.indiana.edu/~katy/>

科学知识图谱在中国的萌芽和传播

2004年4月10日，大连理工大学刘则渊教授受到《参考消息》中一篇题为《科学家拟绘制科学门类图》的启发，在国内首先带领自己的团队开始了“科学知识图谱”研究工作，并相继创建了WISE实验室、为我国培养了一批专门从事科学知识图谱实践研究的专业人才。

2004年4月10日《参考消息》

2017年8月9日从首都图书馆获取

科学知识图谱的核心理论

科学知识图谱的相关理论

库恩的科学发
展模式理论

普赖斯的科学
前沿理论

知识单元离散
与重组理论

引文网络分析
与可视化

Karl Popper (1902-1994)

在卡尔·波普尔三个世界理论中，存在着物理世界（世界1）、精神世界（世界2）和客观知识世界（世界3）。与将世界划分为客观世界和主观世界的经典哲学认识论不同，他认为世界3是在世界1和世界2的相互作用下形成的。（源自：《客观知识- 一个进化论的研究》）

可视化技术：1) 模拟和再现物理世界的科学可视化，或称体视化；2) 世界2从世界3中获取抽象信息与知识，通过绘制知识图谱来认识世界1。

库恩的科学发展模式理论

Thomas Kuhn
1922 –1996

《科学革命的结构》导读

库恩理论关于科学发现的涌现、经典名著是科学的转折点观点与CiteSpace共被引网络图谱中关键点论著的被引突显性和转折点关系紧密。

新常规科学 迈进新范式下的新的常规科学期。

新范式 人们寻求新的范式取代旧范式,导致科学革命的发生。

科学革命

范式变革 发展一定阶段,出现反常和危机。

科学危机

范式积累 范式形成之后,进入常规科学时期,人们在科学共同体中按范式解题,是范式积累期。

常规科学

范式形成 科学在未形成统一范式之前处于前科学时期。

前科学

库恩的科学革命的结构

托马斯·塞缪尔·库恩（英语：Thomas Samuel Kuhn，1922年7月18日 - 1996年6月17日），1949年获得哈佛大学物理学博士学位。美国物理学家、科学史学家和科学哲学家，代表作为《哥白尼革命》和《科学革命的结构》。

化解基本争论形成共识

摆脱无所适从，莫衷一是的局面。

范式的确立

科学成熟的标志

科学的进步不仅是知识的积累，而是范式的革命，是看待世界视角的根本转换。范式确立后，科学研究活动就类似解谜题的形式进行。

库恩循环中的热爆炸

热爆炸学者数量趋势

van't Hoff, J. H., Etudes de Dynamique Chimique, Amsterdam, p. 121, 1884. 最早考虑热量作为点火起因的文献。

Taffanel, C. and le Floch, J., Comptes Rendus de l'Academic des sciences de Paris, 156, 1544(1913)
Taffanel, C. and le Floch, J., Comptes Rendus de l'Academic des sciences de Paris, 157, 469(1913)
热爆炸理论的近代理论模型在1913年开始于法国, C. Taffanl和J. le Floch当时给出了清晰的热图。

前科学阶段。
范式的累积阶段。

1

前苏联的科学家, 开创了热爆炸理论。

热爆炸理论范式的
确立。热爆炸研究
进入常规科学阶段
并走向成熟。

2

前苏联、英国和中国的学者完善和发展了热爆炸理论。

科学家在成熟的科学理论和共识下从事科学研究工作。

热爆炸理论的理论实验研究。

科学家在稳定范式下深入开展热爆炸研究。

3

6
范式转移, 并在下一个阶段形成新的范式。

5
热爆炸的科学革命是必然的, 只要人类的生产、生活和生存需要利用热爆炸知识, 还有大量的学者在从事热爆炸研究, 那么热爆炸未来的科学革命就是必然的。热爆炸的科学革命必然带来新的热爆炸理论体系。

热爆炸实验研究是否会遇到危机? 目前的热爆炸现象是继续使用以前的理论来进行解释? 是否存在反常?

热爆炸实验现象的反常以及反常现象的积累将出现热爆炸研究的危机。

4

数学的发展、物理学的发展也将促进热爆炸的发展。

范式

在后记中库恩终于对自己所用的“范式”一词的含义进行了限定。“一方面，它代表着一个特定共同体的成员所共有的信念、价值、技术等等构成的整体；另一方面，它指谓着那个整体的一种元素即具体的谜题解答。”而这种谜题解答就成为了一种范例，成为其他谜题解答的基础。

小故事：在1947年，发生了一件十分寻常，但是却对库恩一生的学术生涯产生决定性影响的事情。当时库恩被邀请参加一期为社会科学家举办的讲述物理学发展的讲座，他暂时中断了正在进行的博士论文的准备工作的准备工作，转而仔细地研究了伽利略，牛顿，乃至亚里士多德等人的力学理论。这使他第一次对科学史有所了解，然而出乎意料的是，这种对过时的理论和实践的了解，竟彻底推翻了他以前对科学的本质和获得成就的某些基本想法。

https://mp.weixin.qq.com/s/SOiq2bmEINDNUdB_HGzjyw

社会组织变化与科学知识增长的关系

图为科学知识的增长模型，在研究领域科学知识逻辑性增长的不同阶段，伴随着科学知识特征和在这个领域进行研究工作的科学共同体的一系列变化。

- 第一阶段，有创新意义的科学发现提出了未来工作的模式(范式)，吸引新的科学家来到这个领域，知识平缓地增长；
- 第二阶段，由于少数高产作家的努力，范式得到承认，一个常规科学时期开始出现，同时他们吸引大量科学家，形成合作者群体与无形学院，进而造成了知识呈指数增长的局面；
- 第三阶段，在大量的问题得到解决的同时出现了反常，学科的社会组织出现了日益专门化的趋势，社会互动减弱，学科的危机时期出现，知识增长的速度也下降了；
- 第四阶段，学科最终衰落，可解决的问题耗尽，社会组织成员减少。当研究可能衰退或者可能在理论冲突的基础上分成几派的时候，那些仍然留下来的人喜欢去发展更窄更专门的兴趣。在后面一种情况下，一个新范式被接受就产生科学知识增长的一个新的循环。

<https://mp.weixin.qq.com/s/CxPNJ48ybWJTzpKfSKytlw>

黛安娜·克兰[美]

无形学院——知识在科学共同体的扩散

科学研究范式的转变：AI 4 Science 需要信息可视化

Jim Gray

第一范式
实验科学

第二范式
理论科学

第三范式
计算科学

第四范式
数据密集型科学发现

第五范式
AI 4 Science

Experimental

天文观测、医学、
化学等

Theoretical

牛顿、爱因斯坦等

Computational

使用天气研究和预报模型做
台风Mawar的48小时电脑
模拟

Data-Intensive
Scientific Discovery

大数据、互联网、工业
4.0、智能制造

AIGC、ChatGPT、
AlphaFold2蛋白质结构预测

*My dear Kepler, what would you say of the learned here, who, ...,
steadfastly refused to cast a glance through the telescope? What shall we
make of this? Shall we laugh, or shall we cry?*

— Galileo Galilei

我亲爱的开普勒，你怎么看这些学者们呢，……，
坚决拒绝通过望远镜看一眼天空的学者？我们应该做什么呢？

我们应该笑还是哭呢？

——伽利略·伽利雷（意大利天文学家，1564~1642年）

2021年12月16日拍摄于 北京天文馆老馆

普赖斯的科学前沿理论

- 普赖斯 (Derek John de Solla Price, 1922 -1983) 受贝尔纳关于“科学发展总的模式与其说像树, 更像网”思想的启发, 在加菲尔德发明的科学引文索引的基础上, 预言了: “论文会因为引证关系而形成网络, 人们可以借助于图论和矩阵的方法加以研究。……论文一定会聚集成团, 而形成几乎绘制成地图的‘陆地’和‘国家’。
- 在此基础上, 1965年普赖斯在Science发表论文《科学论文的网络》, 实现了之前的猜想。并由此也形成了普赖斯的“参考文献的模式标志科学研究前沿的本质”的前沿理论。

知识单元离散与重组理论

我国科学计量学家赵红洲（1941-1997）

先生首先提出“任何一种科学创造过程，都是先把结晶的知识单元游离出来，然后再在全新的思维势场上重新结晶的过程”。

这种过程不是简单的重复，而是在重组中产生全新的知识系统，全新的知识单元。

1941-1997

赵红洲,蒋国华. 知识单元与指数规律[J].科学学与科学技术管理, 1984,(9):39-41.

引文网络分析与可视化

Scientometrics Mapping always apply the network analysis to find “new” knowledge.
Co-authorship network, co-words network, Citations network, Co-citation network and bibliographical coupling...

Creativity is connecting things. ——Steve Jobs

创新就是把各种事物整合到一起。 ——史蒂夫·乔布斯

科学网络 (Science Network)

Butt BH, Rafi M, Sabih M. 2021. A systematic metadata harvesting workflow for analysing scientific networks. PeerJ Computer Science 7:e421 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.421>

引文网络 (citation network)

- 在右侧的引文网络中，一个节点发表一篇论文，如果文献引用了文献j，那么就有一条从i指向j的有向边。
- 其中文献A和D被F文献引用，形成了共被引关系。
- 文献C、F、H都引用了文献A，形成了文献的耦合关系。

—— 文献共被引关系

—— 文献耦合关系

引文与知识单元的共现网络

有向网络

Citation Network

被引4次

无向有权网络

共有4个合作关系

论文之间的引证关系

知识单元的共现关系

弱

强

Glanzel (2012)

- 在科学知识图谱中，最为核心的可视化方式为文献知识单元的网络可视化。
- 在知识单元之间所构建的关系矩阵，所形成的网络中。网络的类型大致可以分为两类：一是，由于引证关系而形成的引文网络（网络为有向网络）；二是，基于共现关系形成的共现网络（网络通常为有向、有权网络）。

博特的结构洞理论

结构洞概念由美国芝加哥大学商学院社罗纳德·博特（Ronald Stuart Burt, 1949 -）在1992年出版的《结构洞：竞争的社会结构》（Structure holes: The Social Structure of Competition）一书中首次提出。

- 博特认为：“如果存在于一种社会关系网络中的某些个体直接与一些个体存在联系，但并不与其他个体直接存在直接联系，那么从社会关系网络看就存在结构洞”。
- 例如：在右图（1）中，AB、BC以及BD之间都存在关系，但AC、AD、CD之间不存在任何关系，我们则认为AC、AD、CD存在结构洞。AC、AD、CD如果要发生关系，必须通过B。

(1) 存在结构洞的网络

(2) 无结构洞的网络

—— 存在实际联系
- - - 不存在联系

结构洞的测度-网络节点的中介中心性

- 中介中心性 (Betweenness centrality) 表示一个网络中经过该节点的最短路径的数量。在网络中，节点的中介中心性越大，则它在其它节点之间的通信中起到的作用越大。用下式进行计算：

$$C_b = \sum_{s \neq i \neq t} \frac{n_{st}^i}{g_{st}}$$

上式中 g_{st} 为从节点 s 到节点 t 的最短路径数目， n_{st}^i 为从节点 s 到节点 t 的 g_{st} 条最短路径中，经过节点 i 的最短路径数量。

网络中的节点

Figure 1: A toy network showing nodes with high centrality for different measures.

(A) High farness centrality since the node a has the maximum average distance to other nodes. (B) High clustering coefficient since neighbours of the node c are all connected as well. (C) High betweenness centrality since the highest number of shortest paths will go from the node i and k since they are bridging two parts of the network. (D) High degree centrality as both the nodes e and n have highest count of neighbours. (E) High eigenvector centrality since node e is connected to many neighbours with a relatively higher degree. (F) High closeness centrality as the average distance from nodes i, j and k are minimum to other nodes.

Butt BH, Rafi M, Sabih M. 2021. A systematic metadata harvesting workflow for analysing scientific networks. PeerJ Computer Science 7:e421 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.421>

科学知识图谱的研究团队

In 1961, Tobler received his Ph.D. in the Department of Geography at the University of Washington at Seattle. At Washington, he participated in geography's William Garrison-led quantitative revolution of the late 1950s. After graduating, Tobler spent several years at the University of Michigan. Until his retirement he held the positions of Professor of Geography and Professor of Statistics at the University of California, Santa Barbara. The University of Zurich, Switzerland, awarded him an honorary doctorate in 1988.

Tobler's First Law (TFL) —Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things (1970年, 美国地理学家Tobler提出了地理学第一定律)

1. Tobler W., (1970) "A computer movie simulating urban growth in the Detroit region". *Economic Geography*, 46(Supplement): 234-240.
2. 李小文,曹春香,常超一.地理学第一定律与时空邻近度的提出[J].自然杂志,2007(02):69-71.

科学知识图谱的可视化表达

基于距离的表达

基于关系的表达

基于时间线表达

基于叠加的表达

其他可视化表达

基于距离的表达

Example of a distance-based visualization. Co-citation network of researchers in the field of information science. Source: White & McCain (1998, Figure 4).

侯海燕, 大连理工大学. 科学计量学主流研究领域知识图谱, 1978-2004

基于距离的分析：全球火灾科学研究的学术地图

基于关系的表达

李杰，国内安全科学作者合作网络图

李杰，安全文化研究的作者-期刊网络

时间线表达

Steven Morris , 60年炭疽研究文献的时间表

上图中的文献是通过文献耦合方法获得，并对耦合矩阵进行了余弦相似度计算，最后使用层次聚类的方法进行了分析。

图中一个节点代表一篇论文，节点的大小与论文的被引频次成比例。右侧的聚类标签被视为研究前沿，是作者通过阅读浏览对应聚类中论文的标题来手动添加。

Morris, S.A., & Boyack, K.W. (2005). Visualizing 60 Years of Anthrax Research.

https://www.researchgate.net/publication/254558208_Visualizing_60_Years_of_Anthrax_Research

李杰, CiteSpace时间线可视化 Scientometrics共被引网络

Legend

- Social Studies
- Biology & medical
- Environmental Sci & Tech
- Clinical Med.
- Computer Sci & Eng
- Physical Sciences

网络的可视化叠加分析

科学领域分布叠加分析

医科类大学画像案例

理工类大学画像案例

综合性大学画像案例

地理可视化的叠加分析

其他可视化表达

文献的出版年谱分析

战略坐标系 <http://blog.sciencenet.cn/blog-554179-1073500.html>

其他可视化表达

Search and Refine Results:

Author(s)	RPY	Source	Times Referenced	CPY	Link
CHEN CM	RPY2006	J AM SOC INF SCI TEC V57 P359	35	CPY2018	Article Link
CHEN CM	RPY2006	J AM SOC INF SCI TEC V57 P359	31	CPY2017	Article Link
CHEN CM	RPY2004	P NATL ACAD SCI USA V101 P5303	19	CPY2018	Article Link
CHEN CM	RPY2006	J AM SOC INF SCI TEC V57 P359	16	CPY2015	Article Link
CHEN CM	RPY2004	P NATL ACAD SCI USA V101 P5303	16	CPY2017	Article Link
CHEN CM	RPY2006	J AM SOC INF SCI TEC V57 P359	15	CPY2016	Article Link
CHEN CM	RPY2010	J AM SOC INF SCI TEC V61 P1386	15	CPY2018	Article Link
CHEN CM	RPY2012	EXPERT OPIN BIOL TH V12 P593	14	CPY2018	Article Link

科学知识图谱工具

BibeR	BibExcel	BICOMB	Co-Citation Tool	Carrot2	CiteSpace	CitNetExplorer
CRExplorer	Gephi	GPS Visualizer	HistCite	Nails -HAMMER	Jigsaw	KnowledgeMatrix Plus
Loet Tools	MapEquation	MATLAB语言	Netdraw	NodeXL Basic	Open Knowledge Maps	Pajek
Publish or Perish	Python语言- BiblioTools	Python语言- metaknowledge	SciExplorer	RPYS i/o	R语言- bibliometrix	R语言- CITAN
SocNetV	SATI	Scholarometer	SCI of SCI	ScienceScape	SciMAT	STICCI.eu
Visone	VOSviewer	voyant-tools	WoS2 Pajek	WoS Network Tool	Webometric Analyst 2.0	

科学知识图谱数据资源

科学知识图谱数据资源

Standard-metrics

标准数据

实验数据、临床数据、调查数据、
人口经济发展数据、天文观测、
地球勘测数据等。

事实数据

Factual-metrics

图书、报告、
学位论文

法律文件

Law-metrics

专利数据

Patentmetrics

The science of today is
the technology of
tomorrow. (Edward Teller)

P-T互动

S-T互动

S-P互动

政策数据

Policy-metrics

学术论文

Bibliometrics

其他数
据源

视频文件

Videometrics

社交媒体

Altmetrics
Webometrics

Metaverse

Virtual-metrics

科学知识图谱数据资源

Web of Science™

Scopus

IOI LENS.ORG

Dimensions

Engineering Village

arXiv

PubMed.gov

SEMANTIC SCHOLAR
A free, AI-powered research tool for scientific literature

KNEST | AMiner

DISCOVERY

F1000

R^G

Crossref

Europe PMC

Derwent™ | Innovation

incoPat 旗舰版

引进德温特世界专利索引 (DWPI) 数据
助力中国用户科技创新

专利检索及分析
Patent Search and Analysis

Innography

patsnap

WIPO
IP PORTAL

Overton

Altmetric

科学知识图谱工具

科学知识图谱工具及其功能概览

BibExcel	可对数据格式转换及去噪，并进行BCAD, CAAA, CAAC, ACA, DCA, CWA等分析，标准化方法为Cosine, Jaccard Strength或Vladutz和Cook。
CiteSpace	可对数据进行去重，时间切片，并进行BCAD, CAAA, CCAA, CAAI, ACA, DCA, JCA等分析；采用Cosine, Dice或Jaccard进行标准化。
CitNetExplorer	可进行DCA-文献时序引证网络的分析，聚类，最短/长路径等分析。
HistCite	自动去重，可进行DCA—文献时序引证网络和基本的描述性统计分析。
SCI of SCI	可对数据去重和时间切片，并进行BCAA, BCAD, BCAJ, CAAA, ACA, CAJ等分析；标准化方法没有提及，需要用户定义。
VOSviewer	可建立词集进行数据剔除，并进行ABCA, DBCA, JBCA, DCA, ACA等分析；采用Association Strength和Fractionalization对矩阵进行标准化。

辅助科学知识图谱分析和绘制软件

Gephi	Gephi用于可视化部分网络，并计算网络的部分属性。
Pajek	Pajek主要用于可视化网络，计算网络节点中心性、主路径等。

辅助数据查看和编辑软件

Notepad++ Sublime Text	实现对文本数据的快速打开并结构化的阅读。
---------------------------	----------------------

VOSviewer科学知识图谱原理及应用.pdf...	40.6 M	2022-09-19	1290
安全科学学术地图集(第2版).pdf	46.3 M	2022-09-03	973
科学计量与知识图谱辅助资源.pdf	1.8 M	2022-08-30	1185
CiteSpace 中文指南 (第5版) .pdf	46.5 M	2022-08-27	2020
R科学计量数据可视化.pdf	34.7 M	2022-08-21	1328
安全科学学术地图 (火灾卷) .pdf	7.9 M	2022-08-18	826
CiteSpace Gallery (第2版) .pdf	59.4 M	2022-08-01	1726
Academic Map of Safety & Security Map-Compreh...	46.0 M	2022-07-09	1075
NO.22 VOSviewer Gallery新版.pdf	20.4 M	2022-07-08	1638
NO.10 CiteSpace科技文本挖掘及可视化 (第2版) .pdf...	49.4 M	2022-06-18	1808
[电子书]CiteSpace科技文本挖掘及可视化 (第2版) .pd...	49.4 M	2022-03-07	3283
雷德斯多夫的科学知识图谱.pdf	8.5 M	2022-03-07	1728
科学知识图谱方法与工具.pdf	5.2 M	2022-03-07	2096
科学领域叠加图分析指南 (第1版) .pdf...	5.8 M	2022-03-07	1793
科技文献数据检索、管理与分析.pdf...	14.2 M	2022-03-07	2128
VOSviewer中文指南 (第1版) .pdf	45.8 M	2022-03-07	1988
SCI of SCI中文指南 (第1版) .pdf	4.6 M	2022-03-07	1701
CiteSpace 中文指南 (第4版) .pdf	66.6 M	2022-03-07	2350
CiteSpace 中文指南 (第3版) .pdf	17.4 M	2022-03-07	1169
CiteSpace 中文指南 (第1版) .pdf	14.8 M	2022-03-07	1174
BibExcel中文指南 (第1版) .pdf	29.0 M	2022-03-07	1669

系列视频

快速下载通道:
<https://citespace.lanzouf.com/b016zh5je>
 密码:safemetric

开放学习资料

Home History MOOC Books Journals Tools Scholars Gallery Links Metasciences Safemetrics About

Open Scientometrics Learning Platform
开放科学计量学学习平台

科学计量学理论与工具视频

MOOC for Scientometrics Theories and Tools

开放科学计量学视频号

什么是科学计量学 (AI生成)

CiteSpace理论与实践
(主讲人: 陈超美、李杰)
链接1 链接2 链接3

陈超美 科学网博客
点击前往博客 →

李杰 科学网博客
点击前往博客 →

武夷山 科学网博客
(课外学习推荐)
点击前往博客 →

什么是文献计量学? 文献计量学的局限性 库恩的科学革命
什么是文献共被引? 文献计量学与可视化 库恩的常规科学
《自然》150年 引文空间网络 引文分析的历史 第一届MKD珍贵视频
引文索引50年 科学学导论 负责任的科学计量学

我的合集和视频列表 > CiteSpace慕课视频

合集 19个视频 | 6-21更新

默认排序 升序排序 编辑

去创作中心添加视频

- 0-CiteSpace对话 384 6-18
- 0-CiteSpace前言-陈老师 324 6-18
- CiteSpace公开课视频: 1 科学知识 与科学知识图谱 2106 2020-5-7
- 2-设计和分析原理-陈老师 467 6-18
- 3-CiteSpace的设计和分析原理-陈老师 382 6-18
- 4-CiteSpace的分析流程-陈老师 570 6-18
- 5-CiteSpace经典案例分析流程-陈老师 346 6-18
- 6-CiteSpace的安装和功能介绍-李 老师 1086 6-18
- 7-CiteSpace数据采集及预处理-李 老师 897 6-18
- 8-CiteSpace科研合作网络的分析- 李老师 482 6-18
- 9-CiteSpace主题和领域的共现分 析-李杰 462 6-18
- 10-科研合作网络的地理可视化实 操-李杰 496 6-18
- 11-CiteSpace常见问题解答-李杰 476 6-18
- 操作演示: Web of Science数据库 简介及数据的可视化.mp4 848 6-18
- 操作演示: CiteSpace下载、安装及 案例运行-李杰.wmv 646 6-18
- 操作演示: CNKI数据采集及导 入.wmv 318 6-18
- 操作演示: CSSCI数据采集及导 入.wmv 338 6-18
- Mac CiteSpace安装 516 6-21

课程链接:
<https://space.bilibili.com/508721901/channel/collectiondetail?sid=496360>

开放科学计量学学习平台: <https://www.metamatrix.cn/home>

CiteSpace理论与实践

美国德雷塞尔大学/陈超美教授
中国科学院 文献情报中心/李杰 副研究员

CiteSpace理论与实践(OA·慕课)

主讲教师: 陈超美, 李杰
教师团队: 共 2 位

课程访问量(PV值): **63946**

目录

- 课程介绍
- 教师团队
- 课程章节
- 参考教材
- 免费指南下载
- 教学资源

课程介绍

CiteSpace是在科研大数据背景下设计和开发的, 用于进行科学论文数据挖掘和分析的知识可视化工具。使用CiteSpace能够有效的挖掘科学研究的现状和发展态势, 并服务于我们的科学研究和教学活动。本次课程的内容主要包含 CiteSpace对科学研究合作网络的研究 (包含了作者的合作、机构的合作、国家/地区的合作)、科学研究研究前沿和知识基础及其研究热点的分析和识别。

课程章节		
1	引言 1.1 对话CiteSpace 1.2 课程介绍 1.3 科学知识科学图谱	2
2	CiteSpace设计原理与未来展望 2.1 CiteSpace设计原理 2.2 CiteSpace未来展望 2.3 课外资料: CiteSpace原理	3
3	CiteSpace分析流程 3.1 CiteSpace分析流程 3.2 CiteSpace分析流程	4
4	CiteSpace安装与功能介绍 4.1 CiteSpace下载与安装 4.2 操作演示: 安装	5
5	CiteSpace数据采集与预处理 5.1 科技论文数据采集与预处理 5.2 操作演示: 中国知网数据 5.3 操作演示: Web of Science 数据 5.4 操作演示: CSSCI 5.5 操作演示: PubMed数据 5.6 操作演示: Scopus数据 5.7 操作演示: 教育研究	6
6	CiteSpace数据分析 6.1 CiteSpace合作网络 6.2 科研合作网络的地理 6.3 CiteSpace主题和领 6.4 CiteSpace文献耦合 6.5 操作演示: 教育技术	7
7	CiteSpace常见问题解答 7.1 常见问题解答 7.2 常见问题文本	8
8	BibExcel入门教程 10.1 BibExcel描述性统计分析 10.2 BibExcel关键词共现分析 10.3 BibExcel作者合作分析 10.4 BibExcel领域共现分析 10.5 BibExcel中文指南	9
9	CiteSpace补充资料 9.1 CiteSpace入门视频 9.2 CiteSpace期刊双图 9.3 CiteSpace与知识图 9.4 CiteSpace案例图	10
10	CiteSpace学术讲座 8.1 Meta-knowledge- The uncertainty of scientific knowledge 8.2 The Types and Roles of Uncertainty in Science Implications on Research Metrics and Beyond 8.3 Boundary-Spanning Turning Points and Emerging Paradigms	11
11	CiteSpace入门教程 12.1 CiteSpace入门教程 12.2 CiteSpace入门教程	12
12	CiteSpace入门教程 12.1 CiteSpace入门教程 12.2 CiteSpace入门教程	

课程链接: <https://mooc1-1.chaoxing.com/course/212680405.html>

参考资料

我认为,只有当所有这些研究提高到彼此互相结合、互相关联的程度,并且能够对它们的互相关系得到一个总括的、成熟的看法时,我们的研究才算是有意义的。否则,便是白费气力,毫无价值(柏拉图Plato)。来源:莫里斯·克莱因著,张祖贵译。西方文化中的数学(前言)。商务印书馆.原版1964年出版,翻译版2020年出版。

推荐系统

<https://smartdata.las.ac.cn/SciExplorer/?lang=CN>

SciExplorer 科学探索者

开放科学计量数据可视化分析平台 (科教版)

SciExplorer Open Scientometrics Data Analysis and Visualization Platform

Ldgas科技文献数据治理与统计分析系统
Literature Data Governance and Analysis System(LDGAS)
进入系统

KmvS知识矩阵可视化系统
KnowledgeMatrix Visualization System(KMVS)
进入系统

Msss科学结构图叠加分析系统
Mapping the Structure of Science System(MSSS)
进入系统

★
SciExplorer开放科学计量数据可视化分析平台 (SciExplorer: Open Scientometrics Data Analysis and Visualization Platform) 是由中国科学院文献情报中心项目资助开发的科技文献数据分析平台 (SciExplorer是InforExplorer的重要组成部分)。SciExplorer子模块主要有LDGAS科技文献数据治理与统计分析系统、KMVS知识矩阵可视化系统以及MSSS科学结构图叠加分析系统。目前平台处于试运行阶段, 针对使用过程中的各类问题, 欢迎注册用户反馈, 以便我们进行功能修复和提升 (联系人: 李老师; 联系邮箱: sciexplorer@126.com)。

推荐系统

https://smartdata.las.ac.cn/pedia/home?lang=CN

SciExplorer
科学探索者

主页

学者寄语

字母索引

类型索引

致谢

友情链接

EN
中文

李杰 | 退出

OPEN SCIENTOMETRICS PEDIA

开放科学计量学在线百科

输入搜索关键字

搜索

热搜：[科学计量学](#) [CiteSpace](#) [德瑞克·约翰·德索拉·普赖斯](#) [蒋国华](#) [VOSviewer](#) [罗纳德·鲁索](#) [艾伦·林赛·马凯](#)

开放科学计量学学习平台

OPEN SCIENTOMETRICS LEARNING PLATFORM

普赖斯奖获得者给青年一代的寄语

To the younger generation

[MORE >>](#)

科学计量学简史

A Brief History of
Scientometrics

[MORE >>](#)

科学计量学导论

Introduction to
Scientometrics

[MORE >>](#)

安全科学计量研究

Safemetrics

[MORE >>](#)

科学计量学工具

Scientometrics Tools

[MORE >>](#)

i Open Scientometrics: Of the community, by the community, for the community.

科学计量学(scientometrics) 是量化的科学学(science of science), 是对科学家活动和信息交流过程轨迹数据(包括论文发表记录、学术交流过程以及社会活动等)的数理建模分析(包含统计与概率论、微积分、图与矩阵分析等), 其本质是为了揭示科学系统运行、科学发现以及科学演化等内在的科学特征与规律, 为的是创造一个可持续发展的科学发现与研究生态(Sustainability Science)。科学计量学可以使科学系统更透明、更开放(Scientometrics, Making the scientific system more open and transparent) (引自《科学计量学导论》)。

© 2024-2025 Metasciences Team. This work is licensed under CC BY NC ND 4.0 ([资料下载](#) 问题请联系 Email: lijie_jerry@126.com.)

开放科学计量学学习
平台公众号

开放科学计量学学习
平台视频号

声明：该电子课件为《CiteSpace科技文本挖掘及可视化》的配套电子课件，请合理使用。

科学计量与知识图谱系列丛书

丛书主编：李杰

CiteSpace:

Text mining and

Visualization in Scientific Literature (Fourth Edition)

CiteSpace:

科技文本挖掘及可视化

(第四版)

李杰 陈超美 著

随着信息技术的飞速进步，可视化应用越来越普及，今后的学习越来越多地借助各种可视化手段，视觉器官将发挥前所未有的作用。

可视化方式成为主流学习方式后，人类的学习效率将大大提高，有可能带来一场认知革命。

首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

Home History MOOC Books Journals Tools Scholars Gallery Links Metasciences Safemetrics About

Open Scientometrics Learning Platform
开放科学计量学学习平台

科学计量学理论与工具视频 MOOC for Scientometrics Theories and Tools

开放科学计量学视频号

什么是科学计量学 (AI生成)

CiteSpace理论与实践
(主讲人：陈超美、李杰)
链接1 链接2 链接3

陈超美 科学网博客

点击前往博客 →

李杰 科学网博客

点击前往博客 →

武夷山 科学网博客
(课外学习推荐)

点击前往博客 →

什么是文献计量学?

文献计量学的局限性

库恩的科学革命

什么是文献共被引?

文献计量学与可视化

库恩的常规科学

《自然》150年 引文空间网络

引文分析的历史

第一届MKD珍贵视频

引文索引150年

科学学导论

负责任的科学计量学

开放科学计量学学习平台: <https://www.metamatrix.cn/mooc>

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

